

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Karimova Surayyo G'afur qizi

stajyor o'qituvchi, Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337439>

Hozirgi davrda ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida tashkil etish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jamiyat hayotining barcha jabhalarida raqamli texnologiyalar keng joriy etilayotgani kabi, ta'lim sohasida ham bu jarayon faol kechmoqda. O'qitish jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni mustaqil o'rganishga undaydi va ta'lim sifati hamda samaradorligini yuqori bosqichga olib chiqadi.

Raqamli ta'lim — bu faqat kompyuter yoki internetdan foydalanish emas, balki axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'quv jarayonini tizimli boshqarish, tahlil qilish va natijalarni baholash jarayonidir. Zamonaviy raqamli vositalar, xususan, Google Classroom, Moodle, Zoom, Coursera kabi platformalar darslarni onlayn tashkil etish, topshiriqlarni avtomatik baholash va o'quvchilar bilan doimiy muloqotni yo'lga qo'yish imkonini bermoqda.

Shuningdek, sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan ta'lim tizimlari o'quvchilarning bilim darajasiga mos materiallarni taklif etib, individual yondashuvni ta'minlaydi. Bu esa har bir o'quvchining shaxsiy qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga darslarni ko'rgazmali, interaktiv va tahliliy tarzda o'tkazish imkonini beradi. Masalan, videodarslar, animatsiyalar, test tizimlari va simulyatorlar orqali o'quvchilar mavzuni chuqurroq tushunishlari mumkin. Shu bilan birga, o'qituvchi o'z faoliyatini tahlil qilib, natijalarni monitoring qilish imkoniga ega bo'ladi.

Biroq raqamli texnologiyalarni joriy etishda ayrim muammolar ham uchraydi. Eng avvssalo, bu o'qituvchilarning raqamli savodxonligi yetarli emasligi, texnik vositalarning yetishmasligi va internet sifati pastligi bilan bog'liq. Shu sababli o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslarini muntazam tashkil etish, yangi dasturlar bilan ishlashni o'rgatish zarur.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvni shakllantiradi, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi muloqotni kuchaytiradi hamda ta'lim sifati oshiradi. Eng muhimi, raqamli ta'lim zamonaviy sharoitda ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi.
2. Abdullaeva M. "Raqamli ta'lim: imkoniyatlar va muammolar". – Ta'lim va innovatsiya jurnali, 2023.
3. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. UNESCO. Digital Learning for Sustainable Development. Paris, 2022.